

Performance de l’algorithme SHADE-LM-POP4-to-10

Dubois Jules, Ampen Noah

7 avril 2026

Résumé

Dans cet article, nous ferons l’analyse de performance de l’algorithme d’optimisation en boîte noire SHADE-LM-POP4-to-10. Les résultats obtenus seront alors étudiés afin d’obtenir une agrégation sur les différents runs effectués, chacun étant effectué sur un type de problème. Nous allons faire cette analyse sur 5 types de problèmes différents issus de [The BBOB Test Suite](#) et ainsi découvrir la performance de l’algorithme. Nous utiliserons deux autres algorithmes, iAmalgam et Randomsearch-5, afin de comparer les performances de l’algorithme choisi et d’en tirer des recommandations.

1 Introduction

Connaître la performance d’un algorithme est essentiel pour obtenir les résultats les plus adaptés à notre situation, notamment en minimisant le temps (nombre d’évaluations) et en maximisant la qualité (déviation à l’optimum). Notre étude vise à comprendre la performance de SHADE-LM-POP4-to-10. Est-il un algorithme fiable pour tous les problèmes ou est-il spécifique à certains d’entre eux ?

L’étude débute avec l’analyse d’un run unique pour déjà comprendre comment l’algorithme se comporte sur la fonction choisie, elle se poursuit avec l’analyse de plusieurs runs ensemble pour déterminer la reproductibilité de l’algorithme. Une fois l’analyse de plusieurs runs effectuée, nous pouvons agréger les résultats (moyenne empirique) pour en tirer une tendance générale.

En répétant le processus pour chacun des types de problèmes, on obtient ainsi 5 agrégations donnant une tendance de performance de l’algorithme SHADE-LM-POP4-to-10. Nos 5 agrégations sont basées respectivement sur les problèmes de type : Separable (f1 : Sphere), Low or moderate conditioning (f8 : Rosenbrock original), High conditioning and unimodal (f13 : Sharp ridge), Multi-modal with adequate global structure (f19 : Griewank-Rosenbrock F8F2) et Multi-modal with weak global structure (f23 : Katsuura).

Nous réalisons ensuite les mêmes tests avec deux algorithmes différents qui sont iAmalgam et Randomsearch-5 afin de remettre en question la performance de l’algorithme par rapport aux autres, selon la dimension du problème.

2 Performance de SHADE-LM-POP4-to-10

2.1 High conditioning and unimodal (f13 - Sharp ridge)

2.1.1 Analyse d’un run

Le premier problème que nous avons analysé pour notre étude de l’algorithme SHADE-LM-POP4-to-10 est celui de Sharp Ridge (f13). Il fait partie des problèmes de type High conditioning and unimodal qui représente les fonctions à complexité modérée selon [The BBOB Test Suite](#).

Il est représenté par la fonction :

$$F(\text{Sharp Ridge}) = z_1^2 + 100 \sum_{i=2}^D z_i^2 + f_{opt}$$

Nous avons commencé cette analyse par nous familiariser avec les données à disposition, en visualisant le déroulement d’un run de l’algorithme sur ce problème.

FIGURE 1 – Visualisation du premier run pour le problème f13 (Sharp Ridge) avec l’algorithme SHADE

Nous pouvons voir que l’algorithme a bien une tendance à gagner en précision avec le nombre d’évaluations ; l’optimisation de cet algorithme consisterait à trouver un juste milieu entre le budget alloué et la précision souhaitée.

2.1.2 Analyse de plusieurs runs

Cette visualisation nous permet de déterminer la reproductibilité de notre algorithme sur ce problème

précis, et voir si les résultats divergent d'un run à l'autre.

FIGURE 2 – Visualisation des runs pour le problème f13 avec SHADE

L'algorithme reste plutôt constant entre différentes exécutions, même si la divergence augmente légèrement avec le nombre d'évaluations.

2.1.3 Agrégation des runs

L'étape suivante est de déterminer la tendance générale en agrégeant les résultats. On obtient alors une moyenne que l'on vient ici mettre en surbrillance afin de pouvoir l'observer plus facilement.

FIGURE 3 – Agrégation des runs pour f13 avec SHADE

L'algorithme est régulier. La courbe de tendance montre un bon compromis précision/vitesse. L'augmentation de la dimension dégrade logiquement la vitesse de convergence, mais l'algorithme reste robuste.

2.2 Problème de type Separable (f1 - Sphere)

Maintenant que le concept de runs et d'agrégation a bien été assimilé avec le problème précédent, nous allons directement passer à la réalisation des agrégations

pour les problèmes suivants. Nous étudions maintenant les problèmes de type Separable, qui se classent dans la catégorie la plus simple donnée par [The BBOB Test Suite](#).

Il est représenté par la fonction :

$$f_1(x) = \|z\|^2 + f_{opt}$$

FIGURE 4 – Agrégation des runs pour le problème f1 (Sphere) avec l'algorithme SHADE

La fonction Sphere étant convexe, unimodale et complètement séparable, elle ne présente aucune difficulté pour notre algorithme.

On observe sur la figure 4 que les différentes instances (représentées par les lignes grises) adoptent un comportement très similaire tout au long du run, et donc une bonne reproductibilité de l'algorithme sur ce problème. La courbe de la moyenne (en rouge épaisse) montre une diminution importante de la déviation à l'optimum.

L'algorithme possède aussi une bonne vitesse de résolution : autour d'une vingtaine d'évaluations de la fonction, la courbe chute verticalement. En d'autres termes, notre algorithme a atteint son optimum. L'algorithme SHADE-LM-POP4-to-10 converge donc rapidement et avec une bonne stabilité sur ce type de problème de base.

2.3 Problème de type Low or moderate conditioning (f8 - Rosenbrock original)

Poursuivons notre analyse avec les problèmes de type Low or moderate conditioning, représentés ici par la fonction originale de Rosenbrock. Ce type de problème introduit une nouvelle difficulté par rapport à la fonction Sphere.

Il est représenté par la fonction :

$$f_8(x) = \sum_{i=1}^{D-1} (100(z_i^2 - z_{i+1})^2 + (z_i - 1)^2) + f_{opt}$$

On observe sur la figure 5 que les différentes instances (lignes grises) conservent un comportement similaire au

FIGURE 5 – Agrégation des runs pour le problème f8 (Rosenbrock) avec l’algorithme SHADE

début de la recherche. Cependant, contrairement à la fonction Sphere, on distingue nettement une phase de ”plateau” où la déviation stagne (notamment autour d’une déviation de 10^3). L’algorithme a du mal à aller plus loin.

La majorité des runs chutent verticalement (atteinte de l’optimum) entre $5 \cdot 10^3$ et 10^4 évaluations. On remarque qu’un run a plus de mal que les autres, ce qui décale la chute finale de notre courbe moyenne (en rouge épaisse) aux alentours de $3 \cdot 10^4$ évaluations. L’algorithme SHADE-LM-POP4-to-10 arrive donc à résoudre ce problème, même si la reproductibilité est moins bonne que la fonction précédente (run en difficulté).

2.4 Problème de type Multi-modal with adequate global structure (f19 - Griewank-Rosenbrock F8F2)

Nous continuons notre étude avec les problèmes de type Multi-modal with adequate global structure, représentés par la fonction Griewank-Rosenbrock F8F2.

Il est représenté par la fonction :

$$f_{19}(x) = \frac{10}{D-1} \sum_{i=1}^{D-1} \left(\frac{s_i}{4000} - \cos(s_i) + 10 \right) + f_{opt}$$

avec $s_i = 100(z_i^2 - z_{i+1})^2 + (z_i - 1)^2$ (pour i de 1 à D).

On observe sur la figure 6 que les différents runs (lignes grises) ont toutes un comportement similaire durant la première phase de la recherche, jusqu’à environ 10^4 évaluations. Contrairement aux problèmes précédents, aucune courbe ne finit par chuter.

À partir de 10^4 à 10^5 évaluations, les runs sont de moins en moins reproductibles. Ils forment des plateaux à des niveaux différents, situés globalement entre 10^0 et 10^{-2} . L’algorithme ne parvient pas à atteindre l’optimum sur la fin de son exécution.

En conséquence, la courbe moyenne (en rouge épaisse) s’aplatit vers la fin, pour stagner autour d’une

FIGURE 6 – Agrégation des runs pour le problème f19 (Griewank-Rosenbrock) avec l’algorithme SHADE

déviation de 10^{-1} . L’algorithme SHADE-LM-POP4-to-10 parvient à s’approcher de l’optimum, mais il reste bloqué avant la fin.

2.5 Problème de type Multi-modal with weak global structure (f23 - Katsuura)

Nous terminons cette analyse avec les problèmes de type Multi-modal with weak global structure, représentés par la fonction Katsuura.

Il est représenté par la fonction :

$$f_{23}(x) = \frac{10}{D^2} \prod_{i=1}^D \left(1 + i \sum_{j=1}^{32} \frac{|2^j z_i - [(2^j z_i)]|}{2^j} \right)^{\frac{10}{D^{1.2}}} - \frac{10}{D^2} + f_{pen}(x) + f_o$$

FIGURE 7 – Agrégation des runs pour le problème f23 (Katsuura) avec l’algorithme SHADE

On observe sur la figure 7 que les différents runs ont un comportement similaire au début. La déviation diminue très lentement, formant un plateau jusqu’à environ 10^4 évaluations.

Contrairement au problème f19, les courbes finissent bien par chuter (atteinte de l'optimum). Cette chute ne se fait pas au même moment pour tous les runs : la majorité tombe entre 10^5 et 10^6 évaluations. Un dernier run met beaucoup plus de temps à trouver l'optimum, chutant après 10^6 évaluations.

En conséquence, la courbe moyenne descend progressivement en suivant les chutes successives des différents runs. Elle finit par chuter complètement aux alentours de $5 \cdot 10^6$ évaluations (influencé par le dernier run). L'algorithme SHADE-LM-POP4-to-10 parvient donc à atteindre l'optimum sur ce problème, mais la reproductibilité concernant la vitesse de résolution est très variable.

2.6 Comparaison des performances de SHADE

Maintenant que nous avons analysé chaque problème indépendamment, nous pouvons regrouper l'ensemble des agrégations sur un seul graphique. Cela permet de comparer directement les performances de notre algorithme SHADE-LM-POP4-to-10 en fonction du problème à résoudre.

FIGURE 8 – Comparaison des agrégations de runs en fonction du problème avec l'algorithme SHADE

On observe sur la figure 8 que la difficulté du problème impacte beaucoup la vitesse de résolution de l'algorithme. Comme vu dans les analyses précédentes, l'algorithme parvient à atteindre l'optimum sur 4 des 5 fonctions étudiées.

Ce graphique permet de bien visualiser les écarts de performance en fonction des problèmes :

- La fonction f1 (en jaune) est résolue très rapidement par rapport à toutes les autres.
- Ensuite les fonctions f8 (en orange) et f13 (en cyan), qui chutent respectivement autour de $3 \cdot 10^4$ et 10^5 évaluations.
- La fonction f23 (en bleu) demande beaucoup plus d'efforts à l'algorithme, avec une chute finale vers $5 \cdot 10^6$ évaluations.
- Enfin, la fonction f19 (en violet) est la seule à former un long plateau continu sans jamais chuter vers l'optimum dans la limite du nombre maximum d'évaluations.

Ce graphique confirme que notre algorithme est polyvalent et capable de résoudre une grande variété de problèmes, mais que son coût en évaluations s'allonge avec la complexité de la fonction.

2.7 Influence de la dimension (f13 - Sharp ridge)

Jusqu'à présent, toutes nos analyses ont été réalisées avec une dimension fixée à 10. Nous allons maintenant étudier l'influence de la dimension sur les résultats de notre algorithme. Nous avons choisi de faire cette analyse sur la fonction f13 (Sharp ridge).

Comparaison des agrégations de runs en fonction de la dimension : problème f13

FIGURE 9 – Agrégation des runs pour le problème f13 selon différentes dimensions avec l'algorithme SHADE

On observe sur la figure 9 les différentes courbes moyennes correspondant aux dimensions 2, 3, 5, 10 et 20. Plus la dimension augmente, plus la courbe est décalée vers la droite.

Toutes les courbes finissent par chuter (atteinte de l'optimum), ce qui montre que l'algorithme arrive à résoudre le problème peu importe la dimension testée. La vitesse de résolution est très différente. Pour la dimension 2 (en bleu), l'optimum est atteint très rapidement, autour de 10^3 évaluations. Pour la dimension 10 (en orange, celle que nous utilisons jusqu'ici), la chute se fait vers 10^5 évaluations. Enfin, pour la dimension 20 (en rose), il faut attendre plus de $5 \cdot 10^5$ évaluations pour que la courbe chute complètement.

Cela signifie que l'algorithme a besoin d'un plus grand nombre d'évaluations pour faire chuter la déviation lorsque l'espace de recherche s'agrandit. L'algorithme SHADE-LM-POP4-to-10 reste capable de résoudre le problème f13 de manière fiable, mais le coût en évaluations augmente beaucoup avec la dimension.

3 Comparaison d'algorithmes

Pour approfondir notre étude, nous devons comparer notre algorithme à d'autres. Nous avons choisi d'analyser les performances de deux autres algorithmes : iA-malgam et Randomsearch-5.

3.1 Algorithme iAmalgam

Pour débiter, nous analysons les performances globales de l'algorithme iAmalgam sur les 5 problèmes étudiés précédemment (f1, f8, f13, f19 et f23).

Comparaison des agrégations de runs en fonction du problème : problèmes f1, f8, f13, f19, f23 (iAMALGAM)

FIGURE 10 – Comparaison des agrégations de runs avec l'algorithme iAmalgam

On observe sur la figure 10 que l'algorithme iAmalgam parvient à atteindre l'optimum pour 4 des 5 problèmes testés.

La vitesse de résolution varie fortement selon le problème. La fonction f1 (en cyan) est résolue le plus rapidement, avec une chute un peu avant 10^4 évaluations. Les fonctions f13 (en bleu) et f8 (en magenta) suivent, chutant respectivement à 10^4 et un peu avant 10^5 évaluations. On remarque d'ailleurs pour la fonction f8 la présence d'un plateau temporaire (autour d'une déviation de 10^{-1}) juste avant sa chute finale.

Pour la fonction f23 (en vert), la déviation reste presque constante au début avant de descendre par paliers successifs pour finalement chuter complètement vers $5 \cdot 10^5$ évaluations.

Enfin, la fonction f19 (en marron) est la seule où l'algorithme n'atteint pas l'optimum. Après une légère descente initiale, la courbe stagne et forme un très long plateau autour d'une déviation de 10^{-1} , et ce jusqu'à la fin (10^7 évaluations).

3.2 Algorithme Randomsearch-5

Nous poursuivons notre comparaison en analysant les performances globales de l'algorithme Randomsearch-5 sur les mêmes 5 problèmes (f1, f8, f13, f19 et f23).

Le constat sur la figure 11 est bien différent des algorithmes précédents. On observe qu'aucune des courbes ne finit par chuter. L'algorithme Randomsearch-5 ne parvient pas à atteindre l'optimum pour les 5 problèmes, même avec un nombre d'évaluations très important (jusqu'à 10^8).

Toutes les courbes présentent une diminution très lente et continue de la déviation, sans jamais trouver de solution exacte. Les fonctions f1 (en cyan) et f19 (en marron) finissent leur course avec une déviation autour de 10^0 . Les fonctions f8 (en magenta) et f13 (en orange), ont plus de mal et s'arrêtent avec une déviation proche de 10^2 . Seule la fonction f23 (en violet) parvient à descendre très légèrement sous la barre

Comparaison des agrégations de runs en fonction du problème : problèmes f1, f8, f13, f19, f23 (RANDOMSEARCH5)

FIGURE 11 – Comparaison des agrégations de runs avec l'algorithme Randomsearch-5

de 10^0 .

Ce graphique illustre très bien le rôle de "Point de départ" de Randomsearch-5 : une recherche purement aléatoire permet d'explorer l'espace mais est incapable de converger précisément vers un optimum.

3.3 Comparaison entre les 3 algorithmes

Maintenant que nous avons analysé les performances de chaque algorithme, nous pouvons les croiser afin de juger la performance de notre algorithme SHADE.

Tout d'abord, nous pouvons définitivement écarter Randomsearch-5. Comme attendu, il sert uniquement de point de départ et se révèle incapable de converger vers l'optimum sur ces problèmes.

Si l'on compare notre algorithme SHADE-LM-POP4-to-10 avec iAmalgam, on remarque des similarités : les deux algorithmes parviennent à atteindre l'optimum sur 4 problèmes sur 5 (f1, f8, f13, f23) et échouent tous les deux à trouver la solution exacte sur le problème f19 (les deux stagnent autour d'une déviation de 10^{-1}).

La vraie différence se fait sur la vitesse de résolution, qui varie fortement selon le problème :

- Sur les problèmes simples ou à conditionnement modéré (f1 et f8), SHADE est le plus performant. Il est d'ailleurs remarquable sur la fonction f1 (optimum atteint en une vingtaine d'évaluations, contre près de 10^4 pour iAmalgam).
- À l'inverse, sur les problèmes plus complexes (f13 ou f23), iAmalgam prend le dessus. Par exemple, sur f23, iAmalgam termine en $5 \cdot 10^5$ évaluations, là où SHADE a besoin de $5 \cdot 10^6$ évaluations.

Finalement, le choix de l'algorithme va donc dépendre du nombre d'évaluations disponible et de la nature du problème :

- Pour un petit nombre d'évaluations disponible ou des problèmes fortement séparables (type f1), SHADE est le meilleur algorithme.
- Pour un grand nombre d'évaluations disponible ou des problèmes à forte complexité et faible structure globale (type f23), iAmalgam sera à privilégier.

4 Cadre expérimental

L'ensemble des tests présentés dans cette étude a été effectué sur une machine équipée d'un processeur AMD Ryzen 9 8940HX (16 cœurs, 32 threads, cadencé jusqu'à 5,3 GHz soit une belle machine).

Nos expériences suivent le protocole d'optimisation en boîte noire, continue et sans contrainte dicté par la BBOB Test Suite. Pour évaluer et comparer les performances de chaque algorithme, nous nous basons sur deux mesures principales :

- **Le temps (vitesse de résolution)** : qui est représenté par le nombre d'évaluations de la fonction. Plus ce nombre est bas, plus l'algorithme est rapide.
- **La qualité (précision)** : qui est représentée par la déviation à l'optimum (la différence entre la meilleure valeur trouvée par l'algorithme et l'optimum exact connu f_{opt}). L'objectif est de faire chuter cette valeur vers 0.

C'est sur ces bases rigoureuses que reposent toutes nos agrégations et comparaisons afin de déterminer la reproductibilité et l'efficacité des algorithmes étudiés.

5 Discussion et recommandations

Suite à l'ensemble de nos expérimentations, nous avons un jeu de données complet qui nous permet de juger la performance de notre algorithme SHADE-LM-POP4-to-10.

5.1 Synthèse des performances de SHADE

L'analyse des différents problèmes a montré le comportement de notre algorithme face à différents espaces de recherche. SHADE est très efficace et reproductible sur les problèmes simples, notamment sur la fonction séparable f1 où sa vitesse de résolution est très bonne. Il reste également performant sur des problèmes à conditionnement modéré (f8, f13), bien qu'il ralentisse (phases de plateau) face à des obstacles comme la fonction de Rosenbrock.

Les problèmes complexes montrent les limites de SHADE : si la structure globale est forte (f19), l'algorithme s'approche de l'optimum mais sans jamais l'atteindre. Si la structure globale est faible (f23), il parvient à trouver la solution, mais au prix d'une reproductibilité très variable et d'un grand nombre d'évaluations.

De plus, l'analyse sur la fonction f13 a confirmé que la dimension du problème est un facteur important : bien que l'algorithme reste capable de converger, le coût en évaluations augmente énormément avec la taille de l'espace de recherche.

5.2 Recommandations interprétables

La comparaison de SHADE avec iAmalgam et Randomsearch-5 nous permet de répondre au problème de sélection d'algorithme et d'émettre des recommandations en fonction du contexte :

- **Pour un petit nombre d'évaluations ou des problèmes simples** : L'algorithme SHADE-LM-POP4-to-10 est le meilleur choix. Sa capacité à faire chuter la déviation très rapidement sur les problèmes unimodaux ou séparables en fait un outil redoutable lorsque le temps de calcul est limité.
- **Pour un grand nombre d'évaluation ou des problèmes très complexes** : Dès lors que l'espace de recherche présente une forte multimodalité et une faible structure (type f23), iAmalgam s'avère plus régulier et plus rapide. Il est donc meilleur face à SHADE si l'on dispose d'un budget d'évaluations important.
- **Le rôle de Randomsearch-5** : D'après nos résultats, une recherche purement aléatoire est incapable de converger vers un optimum. Cet algorithme ne doit donc jamais être utilisé dans un but d'optimisation, mais doit être inclus comme point de départ pour valider la pertinence des algorithmes plus avancés.

6 Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons mené une analyse expérimentale pour évaluer les performances de l'algorithme SHADE-LM-POP4-to-10. En nous appuyant sur la BBOB Test Suite, nous avons étudié son comportement sur 5 problèmes aux complexités fortement différentes, tout en analysant l'influence de la dimension sur sa vitesse de résolution.

Notre démarche a permis de montrer que SHADE est un algorithme polyvalent et particulièrement rapide sur les problèmes simples à conditionnement modéré (comme la fonction Sphere ou Rosenbrock). Cependant, la comparaison croisée a mis en évidence ses limites face à des problèmes plus complexes (comme Katsuura). Sur ces problèmes, iAmalgam s'est montré beaucoup plus robuste avec un grand nombre d'évaluations. Quant à lui, Randomsearch-5 a parfaitement rempli son rôle de point de départ, confirmant l'incapacité d'une recherche purement aléatoire à converger.

Pour aller plus loin, il serait intéressant d'étudier l'influence de l'hyper-paramétrage sur SHADE-LM-POP4-to-10 afin de voir si un ajustement de ses paramètres internes pourrait l'aider à ne pas stagner sur les problèmes les plus complexes (comme f19).

Il serait également pertinent d'étendre cette analyse à des dimensions encore plus grandes pour valider nos hypothèses sur le coût en évaluations.

Pour information, l'ensemble du code a été réalisé à la main (avec parfois l'usage de forums publics, types Stack Overflow, Reddit, pour les lacunes de

compétences de programmation). Concernant cet article, l'usage de l'IA générative a été limitée, voire dans de très rares cas (syntaxe LaTeX notamment) guidée lors de blocages.

Reproductibilité

Dans une démarche de reproductibilité et amélioration de la recherche, l'ensemble de nos scripts d'analyse, nos données brutes ainsi que le code source ayant permis de générer nos graphiques sont disponibles en accès libre sur notre dépôt public : <https://doi.org/10.5281/zenodo.19450518>.